

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ НА РАННЕМ СРОКЕ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ НЕОСЛОЖНЕННЫХ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ НИЖНЕГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА.

- 1) Абдусаттаров Хуршид Абдусаматович - PhD, ассистент кафедры Травматологии-ортопедии, ВПХ и нейрохирургии 2-лечебного факультета ТМА
- 2) Шатурсунов Шохайдар Шаалиевич - д.м.н., профессор кафедры Травматологии-ортопедии, ВПХ и нейрохирургии 2-лечебного факультета ТМА
- 3) Шотурсунов Шомансур Шохайдарович - врач-травматолог РСНПМЦ ТО МЗ РУз
- 4) Югай Альберт Валентинович - ассистент кафедры Травматологии-ортопедии, ВПХ и нейрохирургии 2-лечебного факультета ТМА

Актуальность:

Проблема лечения неосложненных компрессионных переломов тел позвонков является актуальной и востребованной в современной травматологии. В последние годы значительно вырос интерес исследователей к изучению особенностей применения хирургических технологий в лечение пациентов с неосложненными компрессионными переломами тел позвонков нижегрудного и поясничного отделов позвоночника. Важно отметить, что особое значение придается не только самому лечению, способам и видам, но и полученным результатам лечения.

Ключевые слова: послеоперационный период, наблюдение, анализ результатов лечения.

Цель исследования: динамическое наблюдение за результатами исследования больных на раннем сроке после лечения неосложненных компрессионных переломов тел позвонков нижегрудного и поясничного отделов позвоночника

Материалы и методы исследования:

Явились 131 больных возрасте от 18 до 65 лет, находившихся на обследовании и лечении по поводу травм нижегрудного и поясничного отдела позвоночника в отделении травматологии-ортопедии II клиники ТМА, в РСНПМЦН и в отделении травматологии и ортопедии и нейрохирургии РКБ 1 за период с 2016 по 2020 гг. В качестве предмета исследования были выбраны результаты клинико-лабораторных, рентгенографических, МСКТ, МРТ и рентгеноденситометрических исследований при неосложненных травмах нижегрудного и поясничного отдела позвоночника.

Результаты и их обсуждение:

В раннем послеоперационном периоде все больные (n=131) находились в палате. В течение 1 суток после операции больными соблюдался постельный режим. Динамическое наблюдение за больными в послеоперационном периоде основывалось на динамике развития болевого синдрома, двигательной активности больных и на показателях витальных функций организма. Из медикаментозной терапии в послеоперационном периоде назначалось симптоматическое лечение, антибиотикопрофилактика и десенсибилизирующие средства. Некоторым больным дополнительно назначались анальгетики из групп НПВС. Длительность нахождения больных в стационаре в среднем 6-8 дней. Консервативно пролеченные больные находились в стационаре в среднем 8-12 дней. Сравнительная оценка состояния в раннем периоде после проведенного лечения проводилась в четырех группах больных. С помощью нами разработанной компьютерной программы, нами проводилось сравнение восстановления градуса отклонения оси позвоночника в зависимости от выбранного метода лечения. Также, оценка болевого синдрома и общего состояния больных в послеоперационном периоде проводилась с помощью шкал ВАШ и Макнаб. Согласно применению нами компьютерной программы, нами отмечены следующие результаты (рисунок 1).

■ До операции $Z = 7,8 \pm 0,67$ ■ Ранний период $Z = 1,2 \pm 0,2$ $P = 0,01$

Рисунок 1. Сравнительная характеристика изменения градуса отклонения оси позвоночника в дооперационном периоде и на ранних сроках после операции ТПФ.

Из рисунка 1 видно, что на ранних сроках после операции методом ТПФ, у 97% больных градус отклонения оси позвоночника составил до 20°, тогда как в до операционном периоде данный показатель составлял 23,5%.

Также, нами проведено сравнение метода лечения ТПФ позвоночника (n=93) моноsegmentарным и полиsegmentарным способами. При этом, у оперированных 39 больных с помощью моноsegmentарной фиксации восстановление отклонение оси до 20° достигнуто у 36 (92%) больных, у оперированных 54 больных путем полиsegmentарной фиксации восстановление отклонение оси до 20° достигнуто у 54 (100%) больных (таблица 1).

Таблица-1

	Моноsegmentарная фиксация (4 винтовая)	Полиsegmentарная фиксация (8винтовая)
До 20	36	54
21-25	3	-
26-30	-	-
Всего:	39(100%)	54

Из таблицы 4.2 видно, что при применении метода ТПФ позвоночника с полиsegmentарной фиксацией восстановление оси позвоночника до 20° отклонения достигнуто в 100% случаев.

Клиническое состояние больных оперированных методом ТПФ в раннем послеоперационном периоде оценивалось с помощью шкалы ВАШ (рисунок 2).

Рисунок 2. Показатели ВАШ больных в раннем послеоперационном периоде у больных прооперированных методом ТПФ.

Из рисунка 2 видно, что у наибольшего количества больных (51,5%) оперированных методом ТПФ показатель боли согласно ВАШ составил 0 баллов.

Оценка результатов хирургического лечения методом ТПФ позвоночника проводилась с помощью шкалы Макнаб (рисунок 3)

Рисунок 3. Показатель оценки результатов лечения методом ТПФ в раннем послеоперационном периоде согласно шкале Макнаб.

Из рисунка 3 видно, согласно шкале Макнаб у наибольшего количества больных оперированных методом ТПФ результат лечения оценивался как «отличный».

■ До операции $Z=2,24\pm 0,32$ ■ Ранний п\o период $Z=2,01\pm 0,21$ $P=0,0$

Рисунок 4. Сравнительная характеристика изменения градуса отклонения оси позвоночника в дооперационном периоде и на ранних сроках после операции ПБК.

Из рисунка 4. видно, что на ранних сроках после операции методом ПБК, у 70% больных градус отклонения оси позвоночника составил до 20°, тогда как в дооперационном периоде у 70% больных отклонение оси составляло 21°-25°.

Клиническое состояние больных оперированных методом ПБК в раннем послеоперационном периоде оценивалось с помощью шкалы ВАШ (рисунок 5).

Рисунок 5. Показатели ВАШ больных в раннем послеоперационном периоде у больных прооперированных методом ПБК.

Из рисунка 5 видно, что у наибольшего количества больных (50%) оперированных методом ПБК показатель боли согласно ВАШ составил 2 балла. Оценка результатов хирургического лечения методом ПБК позвоночника проводилась с помощью шкалы Макнаб (рисунок 6).

Рисунок 6. Показатель оценки результатов лечения методом ПБК в раннем послеоперационном периоде согласно шкале Макнаб.

Из рисунка 6 видно, согласно шкале Макнаб у наибольшего количества больных оперированных методом ПБК результат лечения оценивался как «хороший».

■ До операции $Z=1,8\pm 0,36$ ■ Ранний период $Z=1,76\pm 0,28$ ■ $P=0,01$

Рисунок 7. Сравнительная характеристика изменения градуса отклонения оси позвоночника в дооперационном периоде и на ранних сроках после операции ПКП.

Из рисунка 7 видно, что после проведенной операции методом ПКП, градус отклонения оси позвоночника в раннем послеоперационном периоде не изменён.

Клиническое состояние больных оперированных методом ПБК в раннем послеоперационном периоде оценивалось с помощью шкалы ВАШ (рисунок 8).

Рисунок 8. Показатели ВАШ больных в раннем послеоперационном периоде у больных прооперированных методом ПКП.

Из рисунка 8 видно, что у наибольшего количества больных (55,5%) оперированных методом ПКП показатель боли согласно ВАШ составил 2 балла.

Оценка результатов хирургического лечения методом ПКП позвоночника проводилась с помощью шкалы Макнаб (рисунок 9).

Рисунок 9. Показатель оценки результатов лечения методом ПКП в раннем послеоперационном периоде согласно шкале Макнаб.

Из рисунка 9 видно, согласно шкале Макнаб у наибольшего количества больных оперированных методом ПКП результат лечения оценивался как «хороший».

■ До операции $Z=2,46\pm 0,26$ ■ Ранние сроки лечения $Z=2,23\pm 0,18$ $P=0,01$

Рисунок 10. Сравнительная характеристика изменения градуса отклонения оси позвоночника в дооперационном периоде и в раннем периоде консервативного лечения.

Из рисунка 10 видно, что на фоне проведенного консервативного лечения, градус отклонения оси позвоночника не изменён.

Клиническое состояние больных получивших консервативное лечение раннем периоде после лечения оценивалось с помощью шкалы ВАШ (рисунок 11).

Рисунок 11. Показатели ВАШ больных в пролеченных консервативно в раннем периоде после лечения.

Из рисунка 11 видно, что у наибольшего количества больных (61,5%) пролеченных консервативно показатель боли согласно ВАШ составил 2 балла.

Оценка результатов хирургического лечения методом ПКП позвоночника проводилась с помощью шкалы Макнаб (рисунок 12).

Рисунок 12. Показатель оценки результатов лечения консервативным методом на раннем сроке лечения согласно шкале Макнаб.

Из рисунка 12 видно, согласно шкале Макнаб у наибольшего количества больных получивших консервативное лечение на раннем сроке результат лечения оценивался как «хороший».

Вывод:

Таким образом, при проведенной нами сравнительной оценке методов лечения неосложнённых травм нижегрудного и поясничного отдела позвоночника на раннем периоде наблюдения отмечено, что наибольшей стойкой опороспособностью позвоночника и восстановление оси позвоночника после кифотической деформации удалось добиться методом транспедикулярной фиксации позвоночника. При этом, клиническое состояние больных также имело значительную положительную динамику в сравнении с другими методами лечения.

Использованная литература:

1. Рерих В.В., Борзых К.О., Новосибирск: Ремоделирование позвоночного канала при хирургическом лечении взрывных переломов грудных и поясничных позвонков: пособие для врачей / ФГУ "ННИИТО Росмедтехнологий", 2005- 10 с.
2. Buchbinder R, Osborne RH, Ebeling PR, Wark JD, Mitchell P, Wriedt C, Graves S, Staples MP, Murphy B. A randomized trial of vertebroplasty for painful osteoporotic vertebral fractures. N Engl J Med. 2009 Aug 06;361(6):557-68. [PubMed]
3. Genev IK, Tobin MK, Zaidi SP, Khan SR, Amirouche FML, Mehta AI. Spinal Compression Fracture Management: A Review of Current Treatment Strategies and

- Possible Future Avenues. *Global Spine J.* 2017 Feb;7(1):71-82. [PMC free article] [PubMed]
4. Рерих В.В., Борзых К.О., Пластика позвонка: мед. технология / Новосибирск: ФГУ "ННИИТО Росмедтехнологий", 2007. - 9 с.
 5. Hoyt D, Urits I, Orhurhu V, Orhurhu MS, Callan J, Powell J, Manchikanti L, Kaye AD, Kaye RJ, Viswanath O. Current Concepts in the Management of Vertebral Compression Fractures. *Curr Pain Headache Rep.* 2020 Mar 20;24(5):16. [PubMed]
 6. Зарецков В.В., Сумин Д.Ю., Арсениевич В.Б., Лихачев С.В., Зуева Д.П., Артемов Л.А., Норкин А.И., Титова Ю.И. Вертебропластика при повреждениях тел поясничных позвонков у пациентов с остеопорозом //Хирургия позвоночника. 2011. № 3. С. 26-30.
 7. Рерих В.В., Борзых К.О., Ремоделирование позвоночного канала при хирургическом лечении взрывных переломов грудных и поясничных позвонков: пособие для врачей / - Новосибирск: ФГУ "ННИИТО Росмедтехнологий", 2005. - 10 с.
 8. Рерих В.В., Крутько А.В., Рахматиллаев Ш.Н., Ахметьянов Ш.А., Аветисян А.Р., Малоинвазивная транспедикулярная фиксация при заболеваниях и повреждениях позвоночника: Мед. технология /; разраб. ФГУ "ННИИТО" Минздравсоцразвития России. - Новосибирск, 2011.- 23 с.
 9. Pizones J, Zúñiga L, Sánchez-Mariscal F, Alvarez P, Gómez-Rice A, Izquierdo E. MRI study of post-traumatic incompetence of posterior ligamentous complex: importance of the supraspinous ligament. Prospective study of 74 traumatic fractures. *Eur Spine J.* 2012 Nov;21(11):2222-31. [PMC free article] [PubMed]
 10. Рерих В.В. Остеопластика в системе лечения переломов тел грудных и поясничных позвонков /В.В.Рерих, М.А.Садовой, Ш.Н.Рахматиллаев //Хирургия позвоночника. - 2009.- № 2.- С. 25-34.
 11. Рерих В.В. Посттравматическое сужение позвоночного канала и его хирургическое ремоделирование при взрывных переломах грудных и поясничных позвонков //Хирургия позвоночника.- 2011.- № 3.- С. 15-20.
 12. Flors L, Lonjedo E, Leiva-Salinas C, et al. Vesselplasty: a new technical approach to treat symptomatic vertebral compression fractures. *AJR Am J Roentgenol.* 2009 Jul;193(1):218–26. DOI: <http://dx.doi.org/10.2214/AJR.08.1503>. [PubMed] [Google Scholar]
 13. Рерих В.В., Рахматиллаев Ш.Н., Баллонная кифопластика при переломах тел позвонков: Мед. технология / - Новосибирск, 2011. - 13 с.
 14. Корж А.А. Оперативные доступы к грудным и поясничным позвонкам / А.А. Корж, Р.Р. Талышинский, Н.И.Хвисяк // Анатомохирургическое обоснование. — М.:Медицина, 1968. — 203 с, 6].

15. Рерих В.В., Рахматиллаев Ш.Н., Пластика тел позвонков в системе хирургического лечения повреждений позвоночника на фоне остеопороза: мед. технология /.- Новосибирск: ФГУ "ННИИТО Росмедтехнологий", 2007.- 10 с.
16. Stockton R, Albano J, Lentz J, Ganz M, Grewal K, Katsigiorgis G. A comparison of lumbar transverse pedicle angles between ethnic groups: a retrospective review. BMC Musculoskelet Disord. 2019 Mar 18;20(1):114. [PMC free article] [PubMed]
17. Рерих В.В., Рахматиллаев Ш.Н., Садовой М.А., Самохин А.Г., Лечение переломов тел позвонков на фоне остеопороза // Нижегородские ведомости медицины. - 2010.- №12.- С.43-46.
18. Рерих В.В., Рахматиллаев Ш.Н., Транспедикулярная фиксация в системе хирургического лечения повреждений позвоночника: мед. технология / - Новосибирск: ФГУ "ННИИТО Росмедтехнологий", 2008.- 16 с.
19. Луцик А.А. Позвоночно-спинномозговая травма(диагностика, лечение, реабилитация) // Сб. Трудов кафедры нейрохирургии. – Новокузнецк.-1988.- С.84-96.
20. Xiao H, Yang J, Feng X, Chen P, Li Y, Huang C, Liang Y, Chen H. Comparing complications of vertebroplasty and kyphoplasty for treating osteoporotic vertebral compression fractures: a meta-analysis of the randomized and non-randomized controlled studies. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2015 Jul;25 Suppl 1:S77-85. [PubMed]
21. Рерих В.В. и др. Хирургическое лечение взрывных переломов грудных и поясничных позвонков, сопровождающихся сужением позвоночного канала // Хирургия позвоночника- 2007- № 2- С. 8-15.
22. Рерих В.В. Хирургическая тактика и организация специализированной помощи при неосложненных повреждениях позвоночника: Дис. ... док. мед. наук, 14.00.22. - Новосибирск, 2009. - 424 с.
23. Саттаров А.Р., Ханapiaев У.Б., Ахмедов Ш.Ч., Кобиллов А.О., Бойсунов А.А., Рахматов А.М., Рахмонов Х.М. Осложнения перкутанной вертебропластики при патологических переломах позвонков на фоне остеопороза // Журнал теоретической и клинической медицины. 2017. № 3. С. 88-92.
24. Тагер И.Л., Дьяченко В.А. Рентгенодиагностика заболеваний позвоночника. М.: Медицина, 1971.- 344с.
25. Ульрих Э.В. , Мушкин А.Ю. Вертебрология в терминах, цифрах, таблицах. - СПб.: ЭЛБИ - СПб., 2004. - С. 79-90.
26. Холин А.В. Магнитно-резонансная томография при заболеваниях центральной нервной системы.- СПб.: Гиппократ, 1999.- С.139-181. 69. Цивьян Я.Л. Повреждения позвоночника.- М.- Медицина.- 1971.312с.

27. Шатурсунов Ш.Ш., Саттаров А.Р., Мусаев Р.С., Бабоев А.С., Кобилов А.О. Пункционная вертебропластика костным цементом при остеопоротических переломах тел груднопоясничных позвонков //Ортопедия, травматология и протезирование. 2014. № 1 (594). С. 10-14.
28. Юлдашев Р.М., Джуманов К.Н., Алимов И.Р. Лечение больных с переломом первого поясничного позвонка на фоне остеопороза. Республиканский Научный Центр нейрохирургии МЗ руз. Проблемы биологии и медицины 2011, № 2 (65). С. 154-156.